

5. Гришаев С. П., Богачева Т. В., Свит Ю. П. Гражданское право. М.: Норма, Инфра - М., 2015. - 608 с.
6. Долинская В. В. Гражданское право. Основные положения. Учебное пособие. М.: Проспект, 2017. 112 с.
7. Карпычев М. В., Хужин А. М. Гражданское право. Учебник. В 2 томах. Том 2. - М. : Форум, Инфра-М, 2016. - 560 с.
8. Михайленко Е. М. Гражданское право. Общая часть. Учебник и практикум для вузов - М. : Юрайт, 2020. - 416 с.
9. Радько Т. Н. Основы гражданского права. Учебное пособие - М. : Проспект, 2016. - 16 с.
10. Юкша Я. А. Гражданское право. В 2 частях. Часть 2. Учебное пособие - М.: РИОР, 2018. - 232 с.

УДК 347.3
DOI

ЗАЩИТА ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

МАТЮШАЙТИСЬ Н. В.,
канд. юрид. наук, доцент, доцент
кафедры административного права;

ПИКЕЛЬНАЯ М. А.,
магистрант группы ЮРм-23з-1
кафедры гражданского и
предпринимательского права
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

В статье анализируется защита имущественных прав несовершеннолетних. Установлены имущественные права несовершеннолетних. Выявлены особенности распоряжения вкладом и денежными средствами несовершеннолетнего. Определены особенности наследования несовершеннолетними и заключения ими сделок с недвижимостью. Сформированы предложения по внесению изменений в гражданское и семейное законодательство Российской Федерации.

Ключевые слова: Донецк, ДНР, несовершеннолетние лица, имущественные права, имущественные интересы

PROTECTION PROPERTY RIGHTS OF MINORS

**MATYUSHAITIS N.V.,
PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor
of the department of administrative law;**

**PIKELNAYA M. A.,
graduate student of the group YURm-23z-1
of the Department of Civil and Business Law,
FSBEI HE «DONAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The article analyzes the protection of property rights of minors. The property rights of minors are established. The peculiarities of disposition of the deposit and monetary funds of a minor are revealed. The peculiarities of inheritance by minors and conclusion of real estate transactions by them are determined. Proposals for amendments to the civil and family legislation of the Russian Federation are formed.

Keywords: Donetsk, DNR, minors, property rights, property interests

Актуальность. На сегодняшний день проблема прав детей и их защиты стала одной из наиболее обсуждаемых в мировом контексте. Это обусловлено изменением семейных ценностей, возникновением вопросов о конфиденциальности усыновления и суррогатного материнства, ростом явления ранней эмансипации, а также усложнением гражданско-правовых отношений и многими другими факторами. Права несовершеннолетних становятся все более зависимыми от широкого спектра социально-политических факторов, и динамичные изменения во взглядах на семью и детство в мировом сообществе требуют пересмотра традиционных подходов, существовавших ранее.

Существующие нормы, регулирующие как имущественные, так и неимущественные права детей, не всегда соответствуют современным общественным отношениям. Судебная и правоприменительная практика указывает на то, что права детей, включая те, которые подпадают под юрисдикцию гражданского и семейного законодательства, по-прежнему нарушаются. Проблемой является отсутствие единообразия в применении норм семейного и гражданского права в вопросах обеспечения эффективной защиты имущественных прав детей, таких как право на доход, право на жилье, право на предпринимательскую деятельность и другие.

Постановка задачи. Государство признает детство значимым этапом в жизни человека и считает приоритетной государственную политику в интересах детей. Тем не менее, на данный момент, вопросы правового регулирования отношений, связанных с охраной и защитой имущественных прав детей, требуют глубокого исследования на новом уровне, учитывая практику применения современных семейных и жилищных законов. Некоторые аспекты, связанные с реализацией имущественных прав детей и механизмами их защиты, все еще нуждаются в должном законодательном урегулировании и научном обосновании.

Анализ последних исследований и публикаций. В научной литературе похожую проблематику в своих работах исследовали такие ученые и научные деятели, как Л.Н. Дегтярёва, Г.Г. Михалева, Б.Ю. Тихонова, С.Т. Гаврилов, А.В. Зыряева, В.И. Абрамов, Н.В. Витрук, Н.В. Бутылина и др.

Цель статьи заключается в анализе существующих правовых механизмов, а также в разработке рекомендаций и решений, направленных на укрепление и эффективную защиту имущественных интересов несовершеннолетних.

Изложение основного материала исследования. Существующее семейное законодательство не раскрывает определение имущественных интересов детей, что порождает разночтения в их интерпретации судами.

Согласно статье 60 СК РФ, ребенок имеет следующие имущественные права:

1. Право на получение содержания от своих родителей и других членов семьи.
2. Право собственности на доходы, имущество, полученное в дар или наследство, а также на другое имущество, приобретенное за счет ребенка.
3. Право владения и пользования имуществом родителей при совместном проживании, при условии взаимного согласия ребенка и родителей [1].

Так, согласно ст. 60 СК РФ, ребенок имеет право на алименты. Деньги, выделяемые в качестве алиментов, считаются собственностью ребенка и должны использоваться на его нужды и образование. Эти средства передаются родителям или их заменяющим лицам (усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям).

Соглашения о выплате алиментов на несовершеннолетних детей могут заключаться родителями, усыновителями или опекунами от имени детей, не достигших 14 лет, согласно ст. 99 СК РФ и ст. 28 ГК РФ [2].

В соответствии со ст. 60 СК РФ, ребенок имеет право на владение и пользование имуществом родителей при совместном проживании и при взаимном согласии.

Согласно ст. 842 ГК РФ, вклад в пользу несовершеннолетнего может вносить не только сам несовершеннолетний, но и другие лица. Права вкладчика возникают у несовершеннолетнего, как только он выражает намерение использовать эти права, например, предъявляя первый запрос в банке на основе этих прав.

Когда другие лица вносят вклад в пользу несовершеннолетнего, последний может впоследствии распоряжаться этими средствами в соответствии с условиями, установленными статьей 26 ГК РФ. Это означает, что несовершеннолетний может распоряжаться денежными средствами при наличии письменного согласия его законных представителей (родителей, усыновителей или опекунов) и только в случае, если условия договора между вкладчиком и банком позволяют это делать до достижения им совершеннолетия или признания полной дееспособности.

С началом специальной военной операции семьи участников специальной военной операции, в том числе несовершеннолетние дети, приобретают новые имущественные права. Согласно Указам Президента РФ В.В. Путина от 3 марта 2022 № 98, от 6 июня 2022 № 996 и Указу Министерства обороны РФ от 14 июля 2023 № 518, такие семьи в случае гибели участника специальной военной операции получают единовременные президентские выплаты.

При обсуждении вопросов компенсации участников специальной военной операции существует установленная система, в рамках которой назначенные средства распределяются между членами семьи. В этом случае, для несовершеннолетнего создается банковский счет на его имя, на который начисляются денежные средства, равные с другими членами семьи. Для распоряжения такими средствами, зачисленными на счет несовершеннолетнего до его совершеннолетия, требуется получить разрешение у органа опеки по месту регистрации несовершеннолетнего. Чтобы распорядиться средствами с таких счетов, необходимо

предоставить в орган опеки документы, подтверждающие сделку, не нарушающую права ребенка. Эти сделки могут включать в себя операции, связанные с приобретением долевой или частной собственности на имя несовершеннолетнего. Для подтверждения сделок с недвижимостью требуется подготовка нотариального предварительного договора о купле-продаже, в котором указываются сроки и условия сделки. Также допускаются банковские операции, такие как перевод средств на вклады, но без права снятия средств с таких счетов.

Выводя общую картину, можно сказать, что несовершеннолетний имеет возможность управлять своими финансами, включая право на распоряжение ими путем завещания, при условии соблюдения норм, регулирующих дееспособность несовершеннолетних, и с сохранением характера завещания как личной и независимой сделки, касающейся управления своим имуществом или его частью после смерти. На наш взгляд, следует рассмотреть возможность предоставления несовершеннолетним, достигшим 14 лет, права оформлять завещания в отношении имущества, которым они обладают и которым они имеют право управлять самостоятельно в соответствии с положениями статьи 26 ГК РФ.

Защита имущественных прав несовершеннолетних является важным аспектом семейного и гражданского законодательства. Сущность этой защиты заключается в обеспечении интересов и прав несовершеннолетних в отношении их имущества. Несовершеннолетние лица, как правило, не обладают полной дееспособностью и не могут защищать свои законные интересы самостоятельно [3, с. 77].

Законодательство Российской Федерации предоставляет механизмы для защиты имущественных прав несовершеннолетних, включая право на алименты, право на наследство, право на собственность, доходы и имущество. Эти права могут быть осуществлены через законных представителей несовершеннолетних, таких как родители, усыновители, опекуны, или другие лица, обязанные заботиться о благополучии ребенка. Защита имущественных прав несовершеннолетних также включает в себя установление правил и ограничений в отношении сделок, касающихся их имущества. Это направлено на предотвращение возможных злоупотреблений и защиту интересов

несовершеннолетних от нежелательных юридических последствий. Система защиты имущественных прав несовершеннолетних также предусматривает меры по учету и регулированию жилищных прав детей, устанавливая правила владения и пользования жильем, особенно в случае совместного проживания с родителями.

Так, например, имущественные интересы несовершеннолетних в контексте сделок, связанных с управлением недвижимым имуществом по условиям доверительного управления или опеки, а также сделок о продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетним гражданам или гражданам, признанным ограниченно дееспособными, обязаны быть нотариально заверены. Это требование направлено на обеспечение дополнительной защиты интересов несовершеннолетних и лиц с ограниченной дееспособностью при осуществлении сделок с недвижимым имуществом [4, с. 86].

Согласно пункту 2 статьи 30 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», сделки, связанные с управлением недвижимым имуществом по условиям доверительного управления или опеки, а также сделки о продаже недвижимого имущества, которое принадлежит несовершеннолетним гражданам или гражданам, признанным ограниченно дееспособными, обязаны быть нотариально заверены [5]. Это означает, что помимо согласия органов опеки и попечительства подобные сделки теперь также требуют нотариального удостоверения.

Исходя из судебной практики, в спорах, в которых участвуют несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, стороной в процессе обычно выступает их законный представитель. Это означает, что сами несовершеннолетние в процессе лишены процессуальных прав и, например, не могут подавать иски. Тем не менее, суд обязан учитывать мнение несовершеннолетних по рассматриваемым вопросам.

Анализ законодательства поддерживает идею признания несовершеннолетних стороной в гражданском процессе. В этом контексте законные представители могут давать согласие на определенные юридические заявления или действия. Следует также отметить, что суд может включать законных представителей в

процесс только по желанию, что подчеркивает независимость судебного разбирательства.

Однако существующая неоднозначность в институте законного представительства может вызвать и другие проблемы при рассмотрении гражданских дел. Например, если родители не достигают взаимного согласия по определенным вопросам, таким как заключение мирового соглашения или изменение предмета иска, возникают сложности. Родители, обладая равными родительскими правами, могут добиваться учета своей точки зрения, что может затруднить соблюдение интересов несовершеннолетних и потребовать юридической защиты.

Для разрешения этой проблемы предлагается предоставлять бесплатную юридическую помощь каждому несовершеннолетнему участнику гражданского процесса, независимо от участия законных представителей и органов опеки и попечительства. Это обеспечит надлежащую защиту и способствует справедливому разрешению споров. Финансирование такой юридической помощи может быть осуществлено из федерального бюджета.

Чтобы предотвратить возможные разногласия, было бы полезно представлять в процессе единые правовые позиции законных представителей. Этот шаг может дополнительно обеспечить права и законные интересы детей при рассмотрении гражданских дел. Судебная процедура в защите прав ребенка может характеризоваться положительными аспектами, такими как открытость и конфронтация в процессе, обязанность привлекать несовершеннолетних для участия в процессе после достижения ими 14 лет, а также широкий спектр вопросов, которые суд может решать в случае разрешения дел, связанных с семейными правами ребенка.

Примеры в этом контексте могут включать нормы жилищного законодательства [6], регулирующие передачу жилых помещений в собственность сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также правила приватизации жилых помещений и выселения лиц, лишенных родительских прав.

Статья 37 ГК РФ указывает на необходимость получения предварительного согласия органа опеки и попечительства при совершении сделок, связанных с отчуждением имущества несовершеннолетнего. Это считается дополнительным средством защиты прав несовершеннолетнего.

Отказ в выдаче разрешения на совершение сделки может быть обоснован только в случае, если сделка приводит к нарушению прав несовершеннолетнего. Оценка рыночной стоимости жилых помещений проводится специалистами департамента образования на основе экспертных оценок и данных о рынке недвижимости. Выдача разрешения создает правовые отношения, включающие административный орган (орган опеки и попечительства) с одной стороны и законных представителей ребенка (опекунов, попечителей, родителей) с другой стороны. Эти правовые отношения регулируются процедурой, в соответствии с которой родители (опекуны, попечители) выполняют свои обязанности (ст. 65 СК РФ, ст. 31 ГК РФ).

Если отказ в выдаче разрешения на сделку с имуществом несовершеннолетнего является незаконным или необоснованным, его можно обжаловать с помощью судебной процедуры, установленной ст. 255 ГПК РФ [7]. Однако решение суда о незаконности отказа в выдаче разрешения на сделку может быть вынесено только в случае, если сделка действительно нарушила имущественные права ребенка.

Согласно действующему законодательству, существуют определенные случаи, в которых можно отказаться от принадлежащих несовершеннолетнему имущественных прав, таких как право на участие в приватизации, наследование, предоставление права преимущественной покупки и право на получение имущества по договору дарения. Однако при даче согласия законным представителям ребенка, орган опеки и попечительства должен учитывать наилучшее обеспечение интересов ребенка. Например, согласие на отказ от права наследования несовершеннолетним может быть оправданным и законным, если долги наследодателя превышают стоимость наследственного имущества. Аналогичные ситуации могут возникать и при дарении имущества [8, с. 73].

Спорным остается вопрос о возможности дачи согласия органом опеки и попечительства на отказ от участия несовершеннолетнего в приватизации жилых помещений. В таких случаях несовершеннолетний не становится владельцем жилых помещений, и такой отказ, учитывая значительную стоимость и социальное значение жилья, как правило, не соответствует интересам ребенка.

Существует также вопрос о том, может ли отказ от имущественного права несовершеннолетнего осуществляться при наличии встречных имущественных компенсаций. Например, можно ли отказаться от участия несовершеннолетнего в приватизации, при условии передачи ему права собственности на другое жилое помещение, или можно ли отказаться от наследства, если ребенку выплачивается денежная компенсация [9, с. 107]. Согласно статье 1158 ГК РФ, отказ от наследства с оговорками или под условием не допускается.

Отдельное внимание требует вопрос отказа от преимущественного права покупки, который представляет собой отказ от приобретения ребенком имущества по возмездной сделке. В таком случае законные представители ребенка должны решить, необходимо ли изменять его имущественные права. При этом роль органа опеки и попечительства в таких случаях остается неясной, поскольку они должны давать согласие законным представителям ребенка на отказ от этого права.

На практике возникают проблемы, когда родители, отказываясь от преимущественного права покупки от имени ребенка, не обращаются в органы опеки и попечительства для получения соответствующего согласия. Поскольку такое согласие выдается только законным представителям ребенка, другим сторонам сделки, например, продавцам или покупателям, оно не может быть предоставлено. В то же время регистрирующий орган, согласно инструкции, не может осуществить государственную регистрацию сделки и передачу права собственности.

Выводом из этой ситуации может быть обращение в орган опеки и попечительства с просьбой о выдаче заключения о том, нарушаются ли права несовершеннолетнего при совершении сделки, или обращение в суд с заявлением о необходимости регистрации сделки и права собственности. В этом случае орган опеки и попечительства должен быть вовлечен в судебное заседание и дать вышеуказанное заключение.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Защита имущественных прав несовершеннолетних является важным аспектом семейного и гражданского права, направленным на обеспечение их интересов и благополучия. В современном законодательстве Российской Федерации установлены четкие

правила и механизмы для обеспечения этой защиты. Защита включает в себя обязательное нотариальное заверение сделок с недвижимостью, прозрачные условия для доверительного управления или опеки над имуществом несовершеннолетних, а также учет интересов ребенка при рассмотрении согласия на сделки, которые могут повлиять на его имущественные права.

Защита имущественных прав несовершеннолетних способствует предотвращению возможных злоупотреблений, обеспечивает соблюдение законных процедур и правил при совершении сделок с их участием. Эта защита направлена на обеспечение благополучия и будущего несовершеннолетних граждан, сохранение их имущества, а также создание надежных правовых механизмов для защиты их интересов в сфере недвижимости и наследства.

Для улучшения механизма защиты имущественных прав несовершеннолетних предлагается внести следующие изменения в законодательство Российской Федерации:

– Введение судебного и административного порядка защиты нарушенных прав, что включает установление механизма, позволяющего детям обращаться в суд и выступать в качестве инициаторов судебных разбирательств, обеспечивая им доступ к судебной защите.

– Обеспечение бесплатного юридического сопровождения для всех несовершеннолетних участников гражданского процесса, независимо от присутствия законных представителей и органов опеки. Это поможет гарантировать качественную защиту и обеспечение их интересов.

– Установление структуры, порядка и принципов деятельности органов опеки и попечительства на федеральном уровне, включая их функции, права, обязанности и ответственность, а также определение сроков и форм принятия решений по сделкам с жилой недвижимостью, в которых участвуют несовершеннолетние.

– Внесение изменений в гражданское законодательство, устанавливающее обязательные условия в договорах продажи жилой недвижимости, которые учитывают право пользования этой недвижимостью несовершеннолетними лицами, сохраняющими право пользования в соответствии с законодательством.

Эти предложения направлены на обеспечение более эффективной и надежной защиты имущественных прав несовершеннолетних, предотвращение возможных злоупотреблений и обеспечение их законных интересов в области сделок с недвижимостью и наследства.

Список использованных источников

1. Семейный кодекс Российской Федерации: принят 29 декабря 1995 № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. – 1 января. – № 1. – Ст. 16.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 05.12.1994. – № 32. – Ст. 3301.

3. Игнатьева, С.В. К вопросу о защите имущественных прав несовершеннолетних / С. В. Игнатьева // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2020. – №1 (85). – С. 76-80.

4. Аблятипова, Н.А. Защита имущественных прав несовершеннолетних: анализ системности правоприменительной практики / Н. А. Аблятипова // Legal Concept. – 2022. – №1. – С. 84-90.

5. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним: Федеральный закон Российской Федерации от 21.07.1997 № 122-ФЗ [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс – надежная правовая поддержка. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_15287/ (дата обращения: 25.10.2023). – Загл. с экрана.

6. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2005. – №1. – Ст. 14.

7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 18.11.2002. – № 46. – ст. 4532.

8. Ткачева, О. С. Имущественные права несовершеннолетнего (ребёнка) как понятие гражданского и семейного права / О. С. Ткачева // Государственная служба и кадры. – 2016. – № 4. – С. 73.

9. Серебрякова, А.А. Защита имущественных прав детей / А. А. Серебрякова // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2017. – Т. 9. – № 2/1. – С. 105-110.